

ELEKTRON HUJJAT AYLANISH TIZIMIDAGI SUN'YIY INTELLEKT

*Matkarimova Sevinchxon Shavkat qizi,
Toshkent Moliya Instituti,
Axborot tizimlari (Bank – moliya tizimida) yo'nalishi magistranti,
Email: sevinchxonmatkarimova@gmail.com*

Annotatsiya: Maqolada Sun'iy intellektning elektron hujjat aylanish tizimlaridagi o'rni va uning qo'llanilishi, davlat boshqaruv organlari sohalarida yaratib beradigan imkoniyatlari, samaradorlik va sifatni oshirib, sarflanadigan xarajatlar hajmini qisqartirishi va xorij tajribasidan Rossiya Federatsiyasi korxonalarida qo'llanilgan sun'iy intellekt texnologiyalari va ularning vazifalari hadida keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Suniy intellekt, robot maslaxatchi, axborot tizimlari, elektron hujjat aylanish tizimi, raqamli texnologiyalar.

Asosiy qism

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi va uning dolzarbligi sun'iy intellektdan keng foydalanish, uni amalda tadqiq etish hisoblanadi. Butun jahonda sodir bo'layotgan yangiliklarda ham ko'p sohalarida sun'iy intellektning o'rni ortib bormoqdaligini ko'ramiz. Bunga misol qilib, hozirgi kunda uchrab turadigan tijorat banklarida: robot maslaxatchini keltirishimiz mumkin. Hozirgi kunda elektron hujjat aylanishi sohasida Sun'iy intellektga bo'lgan talab kam emas. Yurtimizda Covid – 19 pandemiyasining so'nggi bosqichlaridan birini an'anaviy ish o'rinlarini qisqartirish va ularni masofaviy ish o'rinlari bilan almashtirish bosqichi deb atashimiz mumkin. Elektron hujjat aylanishi tizimida hujjatlarni qayta ishlashning ko'p qismini avtomatlashtirilgan jarayonga o'tkazishni sun'iy intellekt o'z zimmasiga olishi, keyingi bosqichlarda inson aralashuvini talab qilmaydigan, samaradorlikni oshishi va xarajatlarning keskin kamayishi imkonini beradi.

Sun'iy intellekt – bu mavjud muammo yoki kelib chiqishi mumkin bo'lgan muammoning yechimini berishga, inson kabi harakat qilishga tayyor bo'lgan bir nechta shaxsiy algoritmlar, kompyuter tizimlari to'plami bo'lib, bunday tizimlarni ishlab chiqish bilan shug'ullanadigan fan sohasi hisoblanadi. Shunga ko'ra, "Sun'iy intellekt" tushunchasi turli xil keng sohalarni qamrab olishi, shuningdek maqsadlarga qarab tizimlarning ixtisoslashuvi bilan belgilanadi.

O'zbekiston Respublikasida Sun'iy intellekt sohasi faol rivojlanmoqda va joriy etilmoqda. Bunga misol qilib, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 17.02.2021 yildagi PQ-4996-son "Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart – sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori bo'yicha "Raqamli O'zbekiston — 2030" Strategiyasiga muvofiq hamda sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish va ularni mamlakatimizda keng qo'llash, raqamli ma'lumotlardan foydalanish imkoniyatini va ularning yuqori sifatini ta'minlash uchun bir nechta chora tadbirlar belgilab ketilgan [1] Unda Sun'iy intellektni qo'llashning asosiy yo'nalishlari va tamoyillarini, shuningdek, yaqin va uzoq istiqbolda ushbu sohani kompleks shakllantirish uchun shart-sharoitlarni belgilovchi Sun'iy intellektni rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish, bundan tashqari aholi manfaatlarini yo'lida davlat xizmatlari ko'rsatish sifatini yaxshilash, shuningdek, ma'lumotlarni qayta ishlashda davlat organlarining samaradorligini oshirish uchun sun'iy intellekt texnologiyalaridan keng foydalanish, bank sohasida: tijorat banklari faoliyatini monitoring qilish samaradorligini oshirish va ular tomonidan tartibga solish talablari (SubTech va RegTech) bajarilishini soddalashtirish, shuningdek, bank xizmatlari ko'rsatish sifatini tahlil qilish, foydalanuvchilarni masofadan biometrik identifikatsiyalash (Face-ID) va kredit

tavakkalchiliklarini baholash uchun sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash, moliya sohasida: budget xarajatlari, pensiya, ijtimoiy va sug'urta to'lovlari, shuningdek, nafaqa to'lovlari tahlil qilish va samaradorligini oshirish uchun sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash bo'yicha ham chora-tadbirlar mavjud.

Rossiya Federatsiyasida 2017-2018 yillardan boshlab sun'iy intellekt korxonalar va korxonalar faoliyatiga faol ravishda kiritilmoqda. Bunga misol qilib, 2018 yilda Directum korxonasi (Directum-bu mashinani o'rganish va kompyuterni ko'rish texnologiyalariga asoslangan sun'iy intellekt elementlari bo'lgan raqamli jarayonlar va hujjatlarni boshqarish tizimi. Tarixiy jihatdan tizim ECM (Enterprise Content Management) sinfiga tegishli. Hujjatlar, ish yuritish va shartnomalarni boshqarish muammolarini hal qilish uchun ishlab chiqilgan.) "Ario" – (Directum Ario-bu Directum RX va Directum Ario One amaliy yechimlarida hujjatlar va matnli ma'lumotlarni qayta ishlashni amalga oshiradigan xizmatlar tizimi hisoblanadi. Tizimga asta-sekin yangi aqlli vositalarni qo'shish imkoniyati mavjud, bu esa korporativ tarkibni qayta ishlash tezligi va sifatini yaxshilaydi.) xodimlar o'rniga muntazam operatsiyalarni bajaradigan aqlli xizmatlar to'plamini taqdim etdi. Bunga misol qilib: kiruvchi hujjatlar va arizalarni jurnallar va to'plamlar bo'yicha taqsimlash, hujjatlar kartalarini to'ldirish, ko'rsatmalar tuzish jarayonlarini keltirib o'tish. Xodimlardan faqat kartalarni sozlash va berilgan topshiriqlarni yuborish talabi qo'yildi., skanerlangan kiruvchi hujjatlar oqimini, shuningdek, elektron pochtdan olingan fayllarni qayta ishlash funksiyasi qo'shildi. 2021 yilda esa rasmiy hujjatlarni qayta ishlash xizmatlari takomillashtirildi va Directum Sun'iy intellektga asoslangan "Raqamli advokat yordamchisi" vositasini hamda hujjatlarni to'liq va xatosiz qayta ishlashga va tanib olish imkoniyati mavjud bo'lgan Inbox xizmatini yaratdi. Ushbu xizmat matnli ma'lumotlar, hujjat turi, mazmuni to'liq ajratish imkoniyatiga ega [2].

"Sun'iy intellekt" bu juda keng qamrovli tadqiqot sohasi hisoblanadi. Ko'pincha keng ma'noni o'z ichiga olgan umumiy metafora (kuzatish) sifatida qo'llaniladi. Bu mashinalarning an'anaviy ravishda inson faoliyati davomida bajaradigan ba'zi ijodiy funktsiyalarni bajarish qobiliyatidir.

Sun'iy intellektdan foydalanish nafaqat davlat boshqaruv organlari, balki boshqa sohalarda ham istiqbollari deyarli cheksizdir; bunga misol keltiradigan bo'lsak sog'liqni saqlash tizimini boshqarish uchun portativ qurilmalar, diagnostika jarayonini optimallashtirish vositalari, ish oqimini avtomatlashtirish dasturlari, davolash samaradorligini oshirishlarni keltirishimiz mumkin. Lekin tan olish kerakki, tibbiy qarorlar va bemor bilan muloqat qilish uchun insonni aqlli mashina bilan almashtirib bo'lmaydi. Aqlli mashinalar qanchalik mukammal bo'lishidan qat'iy nazar inson bilan inson aloqa qilgani kabi, mashina hech qachon odamni o'rnini bosa olmaydi.

Faoliyatning turli sohalarida innovatsion texnologiyalardan foydalanish, xususan, elektron hujjat aylanishi tizimida sun'iy intellektning "qog'ozsiz ish yuritish" kontseptsiyasini amalga oshiradigan elektron hujjatlarni qayta ishlashning avtomatlashtirilgan jarayonlari tizimi (DMS – Document management system)da qo'llanilishi. Elektron hujjat aylanishining markaziy elementi kompyuterda axborotni qayta ishlash vositalaridan foydalangan holda yaratilgan va kompyuter tashuvchilarda formatdagi fayl sifatida saqlanadigan elektron hujjatdir. Bu tashkilotlar oldida turgan muayyan vazifalarni bajarish samaradorligini oshirishga yordam beradi, bu ularning iqtisodiy o'sishi va raqobatbardoshligiga o'zining ulkan xissasini qo'shadi.. So'nggi yillarda sun'iy intellekt axborotni qayta ishlash tezligini oshirish va shu bilan birga boshqaruv qarorlarini qabul qilish, hujjatlar bilan ishlashning odatiy jarayonlarini qisman yoki to'liq avtomatlashtirish, ya'ni ularda inson ishtirokini minimallashtirish yoki butunlay yo'q qilish orqali o'zgartirishga imkon beradigan samarali texnologiya sifatida o'zini namoyon qilib kelmoqda.

"Raqamli transformatsiya" – bu davlat boshqaruvi va davlat organining ma'lumotlarni elektron shaklda ishlatish va o'z faoliyatiga axborot texnologiyalarini joriy etish orqali ularga davlat xizmatlarini ko'rsatish va davlat funktsiyalarini bajarish bo'yicha faoliyatini o'zgartirishga qaratilgan davlat organi tomonidan amalga oshiriladigan harakatlar majmui hisoblanadi

Shuningdek, mavjud axborot tizimlarida ham, yangi dasturiy mahsulotlarni yaratishda ham sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanadigan elektron hujjat aylanishi tizimlarini ishlab

chiquvchilarning tashabbuslariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Sun'iy intellektdan foydalanish axborot bilan ishlash uchun yangi raqamli vositalarni joriy etish orqali hujjatlashtirish, hujjat aylanishi, tezkor saqlash va hujjatlardan foydalanish jarayonlarini o'zgartirishga yordam beradi. Mazkur yo'nalish elektron hujjat aylanishi tizimlarining funksional imkoniyatlaridan kelib inobatga olgan holda sun'iy intellektdan foydalanishning quyidagi imkoniyatlarini nazarda tutadi:

“Aqlli skanerlash” – elektron hujjatlarni turli xil ma'lumotlar bazalarida saqlashga, oqimli skanerlashda alohida hujjatlarni farqlashga va keyinchalik tizimlarga ma'lumot kiritish uchun skanerlangan hujjatlarda matnни aniqlash yechimlarini amalga oshirishga imkon beradi;

“Hujjatlarni ro'yxatdan o'tkazish kartalarini avtomatik yaratish”

“Ma'lumotlar tarkibini tanib olish va ma'lumotlarning buzilishi xavfini kamaytirish bilan maydonlarni avtomatik to'ldirish orqali amalga oshiriladi;

“Avtomatik tasniflash” – ma'lumotlarni toifalar bo'yicha tasniflash, shuningdek kiritilgan ma'lumotlarning foydalanuvchi ularni allaqachon joylashtirgan toifaga muvofiqligini aniqlash” [2];

“Aqlli marshrutlash” – hujjat loyihasini uning mazmuniga qarab tasdiqlash yo'nalishini avtomatik ravishda aniqlash;

“Intellektual qidiruv” – semantik atributlar va yaqin kontekst bo'yicha qidirish va til morfologiyasini tushunish asosida foydalanuvchilarga natijalar berish.

Shuni ta'kidlash kerakki, sun'iy intellekt yordamida hujjatlarni doimiy saqlashga topshirish yoki ularni yo'q qilish maqsadida axborot tizimlarida hujjatlarni saqlash muddatlarini avtomatik ravishda aniqlash ham mumkin. Bandan tashqari, ma'lumotlarning yo'qolishining oldini olish uchun ushbu jarayonlarga aralashish imkoniyatini qoldirish ham samaradorlikning keskin ortishini ta'minlab beradi, chunki “Algoritmlar barcha holatlarda to'g'ri va samarali qarorlar qabul qila olmaydi”.

Bular an'anaviy elektron hujjat aylanish tizimlarining funksiyalarini “Intellektualizatsiya qilish” asosida aniqlangan elektron hujjat aylanish tizimlarida sun'iy intellektdan foydalanishning ba'zi imkoniyatlari bo'lib xizmat qiladi.[4]

Xulosa.

Sun'iy intellekt elektron hujjatlar bilan ishlash jarayonlarini takomillashtirish va o'zgartirishga yordam beradigan innovatsion texnologiya. Shuni ta'kidlash joizki, hujjatlarni boshqarish sohasidagi raqamli transformatsiya ilg'or raqamli texnologiyalardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Shunday qilib, sun'iy intellekt texnologiyalari hujjat jarayonlarini o'zgartirishning samarali vositasi elanligiga yana bir bor ishonch hosil qilishimiz mumkin. Ish yuritish va arxiv ishini raqamli transformatsiya qilishda sun'iy intellektning roli, boshqa innovatsion texnologiyalar singari, nafaqat o'z salohiyatini to'liq ochib berish, balki insonga yo'naltirilgan axborot tizimlariga xos bo'lgan zaifliklarning paydo bo'lish darajasini pasaytirish maqsadida axborot bilan ishlashning yangi vositalarini qo'llash orqali mavjud jarayonlarni takomillashtirishdan iborat. Ma'lumotlarning yo'qolishi, uning takrorlanishi, unga ruxsatsiz kirish va foydalanuvchi xatolari tufayli yuzaga keladigan boshqa muammolar, shunday qilib, mavjud texnologiyalarning nomukammalligi tufayli yuzaga kelishi mumkin. Sun'iy intellektga asoslangan yechimlar o'zlashtirilgan standart dasturiy ta'minot bilan birgalikda tashkilotlarning raqamli transformatsiyasiga hissa qo'shadigan hujjatlar bilan ishlashning avtomatlashtirilgan jarayonlarini ishlab chiqishga imkon yaratib beradi.

Adabiyotlar va manbalar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 17.02.2021 yildagi PQ-4996-son.
2. Котова Елена Юрьевна, студент магистратуры Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе (г. Москва) “Искусственный интеллект в системе электронного документооборота”. «Молодой учёный» №15 (410) апрель 2022 г; “Использование искусственного интеллекта в

системе электронного документооборота (на примере Министерства здравоохранения Российской Федерации)

3. Белов Илья Игоревич, аспирант Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета, научный сотрудник отдела документоведения Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела, г. Москва, Россия “Роль технологий искусственного интеллекта в цифровой трансформации делопроизводства и архивного дела”

4. Matkarimova S.Sh.-TMI magistranti Qarshi Muhandislik – Iqtisodiyot Instituti “Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitidabuxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va auditni xalqaro standartlar asosida rivojlantirishmuammolari va istiqbollari” Respublika ilmiy – amaliy anjumani to‘plami” 26 – 27 – may, 2023 y. 1151 – 1154 b.

5. Джураев, Р. Х., Ш. Ю. Джаббаров, and Ж. Б. Балтаев. "Системы технического обслуживания и эксплуатации сетей телекоммуникации." Учебник.-Т.:” Алоқачи (2019).

6. Djuraev, R. X., Sh Yu Djabbarov, and J. B. Baltaev. "Sistemi texnicheskogo obslujivaniya i ekspluatatsii setey telekommunikatsii." Uchebник.-Т.:“Aloqachi (2019): 234.

7. Djuraev, R. H., Sh Yu Djabbarov, and J. B. Baltayev. "Raqamli tizimlarning texnik diagnostikasi." Darslik).-Т.:«Aloqachi 232 (2020).